

СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Неъматова Мадинахон Азизбек қизи

Ташкентский государственный юридический университет магистр
urmanovamadina34@email.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379366>

Аннотация: Использование маркетинговых инструментов и методов для привлечения иностранных инвесторов является обычной практикой для многих стран. Но поиск правильного сочетания методов и организаций для продвижения является ключом к успешным маркетинговым программам. Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является важной основой политики экономического развития, и в большинстве стран мира созданы национальные агентства и министерства по поощрению инвестиций, уполномоченные привлекать ПИИ. Мы подчеркиваем актуальность и значимость этого явления, представляя исследование о том, что большинство организационных вопросов относится к сфере государственно-частного управления некоторыми нетрадиционными видами государственной деятельности. В статье освещаются лучшие практики в области поощрения инвестиций и представлены несколько инновационных и во многих отношениях воспроизводимых программ, которые могли бы заполнить пробелы в текущей деятельности по поощрению инвестиций в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: иностранные прямые инвестиции, маркетинг, устойчивый экономический рост, капитал, денежные эквиваленты.

Введение

Как подчеркнул наш президент Ш. М. Мирзиёев, какая бы страна ни проводила активную инвестиционную политику, она достигла устойчивого экономического роста. Вот почему инвестиции являются двигателем экономики, иными словами, сердцем экономики.

В преамбуле Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств¹ указано, что целью иностранных инвестиций должно быть стимулирование экономического развития принимающего государства.

Статья 12 Конвенции «Об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций»² гласит, что инвестициями признаются все виды капиталовложений.

При этом в п. «с» статьи 13 также приведено, что иностранными инвестициями могут быть признаны инвестиции, поступившие от гражданина принимающего инвестиции государства, если они переводятся из-за рубежа.

¹ Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (ИКСИД/ICSID) [рус., англ.] (Заключена в г. Вашингтоне 18.03.1965)

² Сеульская конвенция 1985 года об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11 октября 1985 г.).

В итоге в результате вложения капитала в объект предпринимательства на территории определенной страны возникает инвестиционные правоотношения между иностранным инвестором и принимающим государством.

При внедрении многих перспективных проектов большинство стран сталкиваются с проблемами в области финансирования. Когда для решения этих масштабных задач недостаточно денежных эквивалентов внутри одного государства, необходимо привлекать международные инвестиции.

Однако прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в развивающихся странах имеют плохую репутацию. В некоторых дискуссиях это представляется равносильным пост колониальной эксплуатации сырья и дешевой рабочей силы. Однако последние данные показывают, что прямые иностранные инвестиции в развивающихся странах все чаще направляются в обрабатывающие сектора средней и высокой квалификации, что связано с повышением уровня доходов. Более того, многие развивающиеся экономики, построили свой рост на потоках Иностранных Инвестиций.

Согласно закону Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», инвестициями являются материальные и нематериальные блага и права на них, в том числе права на объекты интеллектуальной собственности, а также реинвестиции, вкладываемые инвестором на условиях несения рисков в объекты социальной сферы, предпринимательской, научной и других видов деятельности в целях получения прибыли, которые могут включать в себя:

средства, в том числе денежные средства (включая иностранную валюту), целевые банковские вклады, паи, доли, акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование, машины и другие материальные ценности);

имущественные права интеллектуальной собственности, в том числе запатентованные или незапатентованные (ноу-хау) технические, технологические, коммерческие и другие знания, оформленные в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимые для организации того или иного вида производства, а также другие ценности, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.

Как и некоторые другие виды деятельности, финансируемые правительствами, содействие инвестициям имеет определенные характеристики задач, обычно выполняемых правительством, но другие, которые обычно связаны с задачами, выполняемыми в частном секторе. Мероприятия такого рода часто финансируются правительством, поскольку они приносят социальную прибыль, которая превышает частную прибыль, которую они могли бы обеспечить. Когда это условие преобладает, правительство должно либо финансировать деятельность, либо рисковать тем, что она будет недостаточно обеспечена.

Правительства могут занять две полярные позиции в своих попытках осуществлять нетрадиционные мероприятия по поощрению государственных инвестиций. Правительство может само стимулировать инвестиции, но этот подход имеет тот недостаток, что государственная организация может быть не в состоянии приобрести навыки, необходимые для надлежащего управления деятельностью.

Необходимые навыки могут быть присущи частному сектору, и их трудно привлечь в государственный сектор, особенно с учетом ограничений на заработную плату, характерных для государственных служб. Соответственно, если правительство решит управлять этой деятельностью, оно также может с помощью различных методов предпринять шаги для приобретения соответствующих навыков в частном секторе.

Альтернативный подход заключается в том, чтобы правительство делегировало управление деятельностью по поощрению инвестиций частному сектору. Этот подход часто имеет тот недостаток, что частный сектор не будет хорошо справляться с задачами, которые больше похожи на традиционные государственные задачи, такие как обслуживание инвесторов путем получения разрешений и разрешений от других государственных ведомств. Действительно, ни полностью государственный, ни полностью частный подход к управлению поощрением инвестиций не является идеальным. Независимо от выбранного подхода возникнут проблемы управления в отношении того, как следует преодолевать присущие любому подходу недостатки. В попытке преодолеть эти недостатки правительства могут искать организационные подходы, которые наиболее эффективно сочетают навыки и ресурсы как государственного, так и частного секторов.

Действительно, мы заметили, что многие правительства действительно избегали этих двух крайних подходов и вместо этого выбрали промежуточный подход. Они вели продвижение инвестиций через полугосударственные организации. Эти организации, хотя и отчитывались перед правительством, не были связаны с обычной структурой правительства и государственной службы. Отделение от обычного государственного аппарата дало этим организациям определенные неотъемлемые преимущества перед государственными организациями в выполнении функции поощрения инвестиций. В то же время эти полугосударственные организации имели преимущество перед частными организациями в выполнении задач по поощрению инвестиций, которые требовали тесного контакта с правительством, поскольку они фактически были частью правительства.

В отличие от правительственных организаций, полугосударственные организации, как правило, создавались с целью продвижения стран в качестве инвестиционных площадок, а не с основными целями проверки инвестиций или ведения переговоров с инвесторами. Эти агентства обладали достаточной гибкостью для привлечения персонала, обладающего маркетинговыми знаниями, необходимыми для успешного продвижения инвестиций. Кроме того, они смогли получить достаточную автономию для разработки и реализации стратегий продвижения, а также для разработки интегрированных систем управленческого контроля, которые привязывали деятельность маркетологов к конкретным инвестициям. Эти системы управленческого контроля предоставляли достаточную и своевременную информацию, с помощью которой агентства могли одновременно контролировать, оценивать и мотивировать представителей маркетинга. Зарубежные отделения полугосударственных учреждений также, как правило, были укомплектованы штатными промоутерами, которые непосредственно контролировались агентствами и отчитывались перед ними. Эти преимущества были особенно важны, когда агентство активно участвовало в инвестиционной деятельности.

Однако, в отличие от частных организаций, полугосударственные учреждения не сталкивались с проблемами, с которыми, вероятно, столкнется частное агентство при выполнении задач по поощрению инвестиций, которые больше похожи на типичные государственные задачи, такие как обслуживание инвесторов и сотрудничество с правительством.

Эти результаты исследования дают веские основания для размещения правительственной программы продвижения в полугосударственной организации. Однако во многих странах уже существуют рекламные программы. Если такая программа находится в обычной государственной организации или в частной организации, изменения могут быть трудными. Для правительственных организаций переход к полугосударственному статусу может быть политически неприемлемым. Тем не менее, определенные методы управления могут привести к повышению эффективности как в государственных, так и в частных организациях.

Несмотря на то, что инвестиционная активность имеет важное значение для развивающихся стран и иностранных инвесторов, неустойчивое регулирование развивающихся государств препятствует иностранному инвестору, который рискует начать свой бизнес.

Хитрость заключается в привлечении “качественных ПИИ”, которые связывают иностранных инвесторов с местной экономикой принимающей страны.

Качественные ПИИ характеризуются как:

содействие созданию достойных рабочих мест с добавленной стоимостью;

расширение базы квалифицированных кадров в принимающих странах;

содействие передаче технологий, знаний и ноу-хау;

повышение конкурентоспособности отечественных фирм и обеспечение их доступа на рынки;

и осуществление социально и экологически ответственной деятельности.

В этой связи стабилизирующая оговорка является ключевым инструментом для предотвращения возможного риска, который может иметь иностранный инвестор.

Стабилизационные оговорки предоставляют возможность иностранным инвесторам заранее планировать и избегать любых новых неблагоприятных изменений в законодательстве.

Так, первой стабилизирующей (замораживающей) оговоркой принято считать оговорку, установленную в ст. 89 договора между британской компанией Lena Goldfields Limited и СССР. Договор заключили в 1930 году.

Путем стабилизации условий договора государство соглашается на то, что оно не сможет изменять условия договора ни законодательными, ни административными действиями.

Для достижения этой цели принимающие страны не могут просто ждать и смотреть, что могут принести им международные рыночные силы. Скорее, им нужна специальная политика для преодоления внутренних недостатков, препятствующих плавной интеграции местных и иностранных фирм в мировые сети поставок.

Недавние исследования свидетельствуют о стратегиях в развивающихся странах, которые успешно превратили ПИИ в качественные ПИИ. Идея, лежащая в основе следующих предложений, состоит в том, чтобы извлечь уроки из опыта.³

Стратегии привлечения качественных ПИИ

- Открытые рынки и допускающие приток ПИИ.
- Уменьшить ограничения на ПИИ.
- Обеспечить открытые, прозрачные и надежные условия для всех видов фирм, как иностранных, так и отечественных, включая: легкость ведения бизнеса, доступ к импорту, относительно гибкие рынки труда и защиту прав интеллектуальной собственности.

Необходимо тщательно продумать секторы/виды деятельности, на которые следует ориентироваться. Решения поставщиков об инвестициях и размещении могут зависеть от решений ведущих международных инвесторов в принимающей экономике.⁴

Создать инфраструктуру, необходимую для качественного инвестора: такую, как достаточное количество близлежащих транспортных объектов (аэропорт, порты), адекватное и надежное энергоснабжение, предоставление достаточно квалифицированной рабочей силы, средства для профессиональной подготовки специализированных работников, идеально спроектированные в сотрудничестве с инвестором (там же).

Укреплять обратные связи между ПИИ и экономикой коренных народов.

Учитывать конкурентное давление иностранных участников на своих местных поставщиков с целью повышения конкурентоспособности последних и допускайте различные формы прямой помощи со стороны иностранных компаний отечественным фирмам в форме обучения, помощи в создании производственных линий, коучинга по вопросам стратегии и финансового планирования, финансирования, помощи в контроле качества и внедрении на экспортные рынки.

Поощрять побочные эффекты от ПИИ в экономику коренных народов. Местные фирмы, созданные менеджерами, которые начинали в многонациональных фирмах, более успешны и более продуктивны, чем другие (Görg и Strobl, 2005). Менеджеры местных фирм получают знания о новых технологиях и методах маркетинга, изучая и подражая своим многонациональным конкурентам (Javorcic и Spatareanu, 2005; Voly и др., 2015). Аналогичным образом, перемещение работников из многонациональных в местные фирмы способствует распространению знаний и навыков.

Поощрять начинающих прямых иностранных инвесторов. Иностранные фирмы, которые еще не являются частью обширной сети дочерних компаний, более готовы к установлению связей с отечественными поставщиками.⁵

Поощряйте прямых иностранных инвесторов из числа членов диаспоры. Они также с большей вероятностью создадут связи с отечественными фирмами и будут способствовать интернационализации принимающей страны.

³ Моран и др., 2016, С.26

⁴ McKinsey 2001; Javorcic et al., 2006

⁵ Amendolagine et al., 2015

Обеспечить доступ к кредитам путем реформирования внутренних финансовых рынков. Создание благоприятной для бизнеса финансовой системы помогает местным фирмам реагировать на вызовы и импульсы иностранных участников, самостоятельно выбирать статус поставщика и тем самым расти и процветать.⁶

Создать программу развития поставщиков для поддержки процесса согласования между иностранным заказчиком и местным поставщиком. Для укрепления потенциала отечественной экономики он может предлагать местным поставщикам финансовые возможности для необходимых инвестиций на основе контрактов на закупку у иностранных покупателей⁷ или возмещать заработную плату менеджера на иностранном заводе, выступающего в качестве разведчика талантов среди отечественных поставщиков.

Формировать Зоны экспортной переработки (ЗЭП) таким образом, чтобы они были ориентированы на внутреннюю экономику. Необходимо избегать положений о ЗЭП, дискриминирующих создание отношений с местными поставщиками. Создать вторичную промышленную зону для местных поставщиков, будь то в качестве географического объекта, примыкающего к официальным зонам экспортной переработки, или в качестве правового статуса, позволяющего легко устанавливать связи между зарубежными странами, например, с банками данных и “консультантами по вопросам брака”, для оказания помощи в выборе поставщиков.

Нужно набраться терпения и рассчитывайте на постепенную структурную трансформацию отечественной экономики. Инвесторы могут приходиться волнами. Например, сначала инвесторы вкладывают средства в термоэлектронные трубки, клапаны и транзисторы, затем в системы телевидения и вещания и, наконец, в компьютеры, компьютерную периферию и системы обработки данных. На таких направлениях ПИИ могут способствовать диверсификации и модернизации внутреннего производства.

Примечания об осторожности

Не нужно настаивать на том, чтобы все притоки ПИИ осуществлялись на самом высоком техническом уровне. Международные фирмы, обладающие технологиями среднего уровня, могут предоставлять преимущества и устанавливать связи с местными поставщиками, возможности которых более тесно соответствуют возможностям иностранных фирм.⁸

Не нужно субсидировать конкретные компании. Государственная поддержка должна принимать более общую форму создания надежной инфраструктуры и предоставления специальной профессиональной подготовки.

Для привлечения ПИИ предлагаем создать Агентство по поощрению инвестиций (IPA). Успешный IPA может быть нацелен на подходящих иностранных инвесторов и затем может стать связующим звеном между ними и отечественной экономикой. С одной стороны, он должен действовать как универсальный магазин для удовлетворения требований, которые инвесторы предъявляют к принимающей

⁶ Альфаро и др., 2009

⁷ Программу модернизации местной промышленности (LIUP) Сингапура

⁸ Boly et al., 2015; Перес-Вильяр и Серик, 2015, С. 75

стране. С другой стороны, он должен действовать как катализатор во внутренней экономике принимающей страны, побуждая ее предоставлять первоклассную инфраструктуру и готовый доступ к квалифицированным рабочим, техникам, инженерам и менеджерам, которые могут потребоваться для привлечения таких инвесторов.⁹ Кроме того, он должен участвовать в уходе после инвестирования, признавая демонстрационные эффекты от удовлетворенных инвесторов, потенциал для реинвестиций и потенциал для развития кластера благодаря последующим инвестициям.

Вывод: суть предложений состоит в том, чтобы пропагандировать легкую форму промышленной политики: политику, направленную на увязку ПИИ с целями развития и создание обратных связей как можно глубже в принимающей экономике. Приведенные здесь данные показывают, что прогресс в развивающихся странах может быть достигнут без существенного уровня защиты или значительных объемов прямой поддержки за счет сосредоточения внимания на качественных ПИИ.

REFERENCES:

1. Temnikova N.A. Realization and protection of personal non-property rights of the child in the family law of Russia: the author's abstract. diss. Ph.D. Ekaterinburg, 2006. - 27 p.
2. Lykova N. «Up to 2020, about 9 children's homes of family type will appear in Kazakhstan» 4.09.2014 // https://i-news.kz/news/2014/09/04/7708075-do_2020_goda_v_kazahstane_poyavyatsya_po.html
3. Mulikova S.A., Kenzhebayeva S.K., Abdakimova M.K. The practice of social work with orphans and children left without parental care in Kazakhstan // International Journal of Applied and Fundamental Research.– 2015. - №11. – 102-105 p.
4. Antokolskaya M.V. Family law. Ed. 2nd, revised. and additional. - M.: Lawyer, 2006. - 321 p.
5. Ak-Kuov G.B. Issues of protection of the rights of the child in the legislation of the Republic of Kazakhstan// <http://www.enu.kz>
6. Matveyeva M.V. The rights of the child in family law: the problems of legislation, theory and practice. Author's abstract. diss. to the comp. sci. degr. Ph.D. - M, 2017. - 30 p.

⁹ Моран, 2014; Барнс и др., 2015; Хардинг и Яворсиг, 2012, С.104

